

**XVI
CONFERENCIA
INTERNACIONA
L DE CIENCIAS
DE LA
EDUCACIÓN**

**EL ESTUDIO
INDIVIDUAL EN
EL CONTEXTO
FAMILIAR EN**

TIEMPOS DE PANDEMIA

Autoras: Ms.C.

Diana

María

Pérez

Lara.

Universid

ad de

Camagüe

y, Centro

Universit
ario
Municipal
. Santa
Cruz del
Sur.
Teléfono
32852086
, Email:
[diana.ppe
rez@redu
c.edu.cu](mailto:diana.perez@reduc.edu.cu)

D. Postal:

Calle F #

6 entre

1ra y

Feria.

Santa

Cruz del

Sur.

Dra. C.

Melva Luisa Rivero

Rivero. Universidad

de Camagüey.

Teléfono 32212602,

Email:

melva.rivero@reduc

[.edu.cu](http://reduc.edu.cu) D. Postal:

Calle F # 6 entre 1ra

y Feria. Santa Cruz

del Sur.

Dra.C.

Yortis

Yunia

Ruiz

Jerez.

Universid
ad de
Camagüe
y, Centro
Universit
ario
Municipal
. Santa
Cruz del
Sur.
Teléfono
54502782

, Email:
yunia.ruiz@reduc.edu.cu D.
Postal:
Calle F #
6 entre
1ra y
Feria.
Santa
Cruz del
Sur.

**III. Simposio:
Trabajo
preventivo,
diversidad e
inclusión educativa
en tiempos de
pandemia.**

Resumen

El trabajo aborda las experiencias sobre los métodos y técnicas de estudio que se emplean para la obtención y consolidación de los conocimientos en los educandos del tercer momento del desarrollo del nivel primario desde el

contexto familiar
para reforzar el
aprendizaje que se
realiza de manera no
presencial, por lo
que se ofrece un
folleto que sirva de
herramienta teórico-
práctica a las
familias para
desarrollar el estudio
individual desde la

convivencia
familiar. Se
utilizaron métodos
teóricos como
análisis-síntesis e
inducción-
deducción, así como
entrevistas y
encuestas. Dentro de
los principales
resultados obtenidos
está la

sensibilización de las familias por desarrollar el estudio individual desde la convivencia familiar y el impacto manifiesto en los educandos al mejorar considerablemente su aprovechamiento académico.

Palabras claves:

estudio individual,
orientación familiar,
relación padres-
escuela.